

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY BAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Bahodir Nigmatullayevich Isakov,
tarix fanlari nomzodi,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR

For citation: Bakhadir N. Isakov. A LOOK AT THE HISTORY OF THE KAZAKH PEOPLE IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.17-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403168>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda yashovchi qozoq millati vakillarining yaqin o‘tmishdagi tarixi hamda mustaqillik yillarida qozoq millatiga mansub aholining demografik holati tahlil qilinadi. Ko‘p millatli O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning an’anaviy madaniy merosini rivojlantirish uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: millatlararo totuvlik, millat, qozoq milliy madaniy markazi, repatriatsiya siyosati.

Баҳадир Нигматуллаевич Исаков,

кандидат исторических наук,
Узбекский государственный университет мировых языков

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ КАЗАХСКОГО НАРОДА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется история казахского народа в Узбекистане, и демографическое положение казахов Узбекистана в годы независимости. Обсуждаются возможности, созданные для развития традиционного культурного наследия всех национальностей и народов, проживающих в многонациональном Узбекистане.

Ключевые слова: межнациональное согласие, нация, казахский национальный культурный центр, репатриационная политика.

Bakhadir N. Isakov,
Candidate of Historical Sciences,
Uzbekistan State World Languages University

A LOOK AT THE HISTORY OF THE KAZAKH PEOPLE IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes the history of the Kazakh people in Uzbekistan, and the demographic situation of the Kazakhs of Uzbekistan during the years of independence. The opportunities created for the development of the traditional cultural heritage of all nationalities and peoples living in multinational Uzbekistan are discussed.

Index Terms: interethnic harmony, nation, Kazakh national cultural center, repatriation policy.

1. Dolzarbligi:

Insoniyat tarixi shundan dalolat beradi-ki, millatlar ravnaqi va millatlararo totuvlik g'oyalari barcha mintaq va mamlakatlarda barqarorlik va taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq respublika hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning an'anaviy madaniy merosini qayta tiklash va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashamoqda. Bu borada, hech shubhasiz, xalqimizga azaldan xos bo'lgan bag'rikenglik an'analari muhim rol o'ynamoqda"[1].

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolani tayyorlashda umume'tirof etilgan ilmiy usullar – tarixshunoslik, qiyosiy tarixiy va mantiqiy tahlillar, izchillik va xolislik tamoyillaridan foydalanilgan. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotning demografik xususiyatga ega bo'lganligi sababli statistik ma'lumotlarni tahlil qilish bilan bog'liq miqdoriy usuldan foydalanilgan. O'zbekistonda mustaqillik yillarida aholini ro'yxatga olish o'tkazilmagan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan muntazam ravishda demografik ma'lumotlar e'lon qilinib boriladi.

Jahon miqyosida diasporalar tarixi bilan bog'liq masalalar 1970-yillarning oxiridan boshlab tadqiqotchilarning diqqatini jalb qila boshlagan bo'lsa, Sovet Ittifoqining parchalanishi natijasida paydo bo'lgan yangi mustaqil davlatlar, shu jumladan, O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilishiga qaramay, diaspora masalasiga bo'lgan qiziqish 1990-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi. Albatta, bu sohadagi tadqiqotlar millatlararo munosabatlardagi barqarorlikni ta'minlash va puxta o'ylangan milliy siyosatni amalga oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan dasturlarni qabul qilishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida milliy siyosat va millatlararo munosabatlar, diasporalar tarixi, ularning etnogenezi, hududiy joylashuvi, aholi migratsiyasi masalalariga bag'ishlangan bir qator mufassal ishlar amalga oshirildi[2]. So'nggi yillarda etnik diasporalar tarixiga qiziqish ancha ortgan bo'lib, bu masalaga bag'ishlangan bir qancha dissertatsiyalar himoya qilindi[3].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mazkur maqola mavzusi yuzasidan mahalliy mutaxassislar tomonidan alohida tadqiqot olib borilmagan. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi qozoq xalqining tarixi bilan bog'liq masalalar bo'yicha qo'shni Qozog'iston tadqiqotchilari tomonidan bir qator izlanishlar amalga oshirilgan, lekin mazkur tadqiqotlarda qo'yilgan masalalarning ba'zi tomonlari qisman yoritilgan[4].

3. Tadqiqot natijalari:

Ta'kidlash joizki, ko'p millatli mamlakatimizda yashovchi barcha millat va elat vakillari yagona maqsad va orzu-intilish ifodasi bo'lgan milliy g'oyani tayanch va suyanch deb bilib, o'zaro ahillikda iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy sohalarida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlarda o'zlarining munosib hissalarini bilan qatnashib faollik ko'rsatib kelmoqda. Yurtimizda istiqomat qilib kelayotgan ushbu millatlar orasida son jihatidan uchinchi etnik guruh hisoblangan qozoq millati vakillari ham alohida o'ringa ega.

O'zbekiston qozoqlarining mavqei haqida Prezident Sh.M.Mirziyoyev: "Mustaqil O'zbekiston erishayotgan barcha muvaffaqiyatlarga ko'p millatli yurtimizda tinch-totuv yashab kelayotgan qozoq millatiga mansub yuz minglab fuqarolarimiz ham salmoqli hissa qo'shayotgani bizni g'oyat quvontiradi. Ularning orasida O'zbekiston parlamenti va mahalliy hokimiyat vakillik

organlariga saylanganlar, turli darajadagi rahbarlar ham ko‘p. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonning qozoq millatiga mansub 600 dan ziyod fuqarosi yuksak davlat mukofoti va unvonlariga sazovor bo‘lgani ham ularning mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib, xalqimiz orasida hurmat qozonib, keng e‘tirof etib kelinayotganining tasdig‘idir”[5], – deb ta’kidlagan edi.

O‘zbekiston qozoqlarining tarixiga nazar solinsa, ular avtohton xalq hisoblanib, azaldan mahalliy xalqlar bilan aralashib ketganligini e‘tirof etish mumkin. Ta’kidlash joizki, Qozog‘iston tashqarisida yashovchi qozoqlarning son jihatdan asosiy qismi Xitoyda, Markaziy Osiyo davlatlari orasida esa O‘zbekistonda joylashgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Qozoq milliy madaniy markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 2020-yil 1-yanvar holatiga 813627 nafarni tashkil etgan.

O‘zbekiston Respublikasidagi qozoq millatiga mansub aholining hududlar bo‘yicha joylashuvi va soni quyidagi ko‘rinishda bo‘lgan[6]:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi	-	294965
viloyatlar:		
Andijon	-	929
Buxoro	-	16461
Farg‘ona	-	983
Jizzax	-	28313
Namangan	-	911
Navoiy	-	36759
Qashqadaryo	-	1948
Samarqand	-	5020
Sirdaryo	-	12915
Surxondaryo	-	2705
Toshkent	-	352878
Xorazm	-	10588
Toshkent sh.	-	48252

O‘zbekiston qozoqlarining tarixiga nazar tashlansa, O‘rta Osiyoning tub millatlari qatori ular ham azaldan Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklari hududida, keyinchalik Turkiston general-gubernatorligi hududlarida ko‘chmanchi hayot tarzi yuritib, asosan, chorvachilik bilan shug‘ullanib kelganligini ko‘rish mumkin. 1924-1925-yillarda sovetlar tomonidan o‘tkazilgan milliy-davlat chegaralanishi oqibatida mintaqaning boshqa tub yerli aholi vakillari singari ularning ham bir qismi o‘z milliy hududiy birlashmasi chegaralaridan tashqarida joylashib qoldi. O‘zbekistondagi qozoq millatiga mansub aholining aksariyat qismi respublikaning Qozog‘iston bilan chegaradosh hududlarida, asosan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent, Navoiy, Jizzax viloyatlari va Toshkent shahrida istiqomat qiladi.

O‘zbekistondagi qozoqlarning 60 foizga yaqini qishloq joylarda istiqomat qiladi. Ular paxtachilik va sholikorlik, chorvachilik, jumladan, qorako‘l qo‘ylarini yetishtirish kabi sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Shaharlarda yashovchi qismi esa asosan ta’lim, sog‘liqni saqlash, maishiy xizmat ko‘rsatish va nomoddiy sohaning boshqa tarmoqlarida mehnat qiladi[7].

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston aholi soni barqaror o‘sib borgan mamlakat hisoblanadi. Lekin, respublikadagi millatlarning o‘sish sur‘atlarida tafovut mavjud bo‘lib, o‘zbeklarning ulushi ortganligini ko‘rish mumkin, buni avvalambor tug‘ilish darajasidagi farq bilan izohlash mumkin bo‘lsa, ikkinchi navbatda millatlarning o‘ziga xosligi kabi omillarning ta’siri bilan bog‘lash mumkin. Xususan, O‘zbekistondagi qozoq millati soniga ta’sir ko‘rsatgan omillardan biri – Qozog‘iston hukumati tomonidan amalga oshirilgan qo‘shni mamlakatlardagi qozoqlarni doimiy yashash uchun o‘z etnik vatanlariga qaytishiga qaratilgan repatriatsiya siyosatidir. Repatriatsiya siyosati murakkab jarayon bo‘lib, XX asr 90-yillarida qozoqlarning O‘zbekistondan etnik vataniga qaytish ko‘rsatkichi yiliga o‘rtacha 73 ming kishini tashkil etgan bo‘lsa, hozir bu raqam yiliga 5 ming kishiga tushib qoldi, ya’ni O‘zbekistonda yashovchi qozoqlarning Qozog‘istonga qaytish jarayoni ancha pasaygan[8].

O'zbekistondan 1989-1998-yillarda 70 ming atrofida, 1999-2008-yillarda 300 ming atrofida va 2009-2013-yillar davomida 100 mingdan ortiq etnik qozoqlar Qozog'istonga doimiy yashash uchun ko'chib ketgan[9].

1989-yildagi so'nggi Butunittifoq aholisini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 808227 nafar qozoq millati vakillari istiqomat qilgan bo'lib, ularning ulushi 4,1 foizni tashkil etgani holda respublikadagi etnik guruhlar orasida son bo'yicha to'rtinchi o'rinni egallagan[10]. 2006-yilda O'zbekistondagi qozoqlarning umumiy soni 899195 kishini tashkil qildi, ularning miqdori son jihatidan ortgan bo'lsa-da Qozog'istonga repatriatsiyaning ko'payishi hisobiga ularning aholi umumiy sonidagi ulushi 4,1 foizdan 3,4 foizga tushdi[11].

2010-yilda O'zbekistondagi qozoqlarning soni 831200 kishini tashkil qilgan, aholi umumiy sonidagi ulush esa 3 foizga to'g'ri kelgan. 2020-yilda O'zbekiston aholisi soni 33905800 kishini, respublikada istiqomat qilgan qozoq millati vakillarining soni esa 813627 nafarni, ya'ni ularning ulushi 2,4 foizni tashkil etgan[12]. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi jami aholi sonining tez o'sishi fonida qozoq millati ulushining barqaror qisqarish jarayoni kuzatilmoqda, bu jarayonni yuqorida qayd etib o'tilgan omillar bilan izohlash mumkin.

Shu o'rinda, O'zbekistonda yashovchi qozoq millati vakillarini birlashtirib turuvchi va ularning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy manfaatlarini ifodalovchi Respublika qozoq milliy madaniy markazi faoliyati xususida ham to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Ma'lumki, 1989-yilda respublikada bir qator milliy madaniy markazlar o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Bular qatorida O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi qoshida Qozoq axborot madaniyat markazi faoliyat yuritgan bo'lib, uning davomchisi sifatida 1992-yilda Respublika qozoq milliy madaniy markazi shakllantirilgan.

Hozirgi kunda Respublika qozoq milliy madaniy markazi bevosita O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tarkibiga kiritilgan. Qayd etish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5046-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi "Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5876-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 23-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-2993-son qarori hamda boshqa bir qator normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni jamiyatda barqarorlik, tinchlik va totuvlikni ta'minlash, fuqarolar ongida katta, ko'p millatli yagona oilaga mansublik tuyg'usini mustahkamlash, milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan.

Xususan, Respublika baynalmilal madaniyat markazi va O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi negizida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasining tashkil etilishi muhim o'rin tutdi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi huzuridagi Respublika qozoq milliy madaniy markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, shuningdek, Toshkent, Buxoro, Navoiy, Jizzax, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari filiallari faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, "O'zbekiston-Qozog'iston" do'stlik jamiyati ham ikki qo'shni davlat o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

4. Xulosalar:

Umuman olganda, mustaqillik yillarida O'zbekistondagi qozoqlarning demografik holatining tahlili ularning umumiy sonining birmuncha o'sishi bilan bir vaqtda Qozog'istonga repatriatsiya

qilinishi natijasida respublikaning jami aholisidagi ulushi kamayganligini ko'rsatadi. O'zbekistondagi qozoqlar mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib, vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – Б. 464. (Mirziyoyev Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and take it to a new level. – Tashkent: “Uzbekistan”, 2017. – P.464).
2. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент, 1998. – 160 с. (Ata-Mirzaev O., Gentschke V., Murtazaeva R. Multinational Uzbekistan: historical and demographic aspect. – Tashkent, 1998. – 160 p.); Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность. – Ташкент, 2004. – 179 с. (Ata-Mirzaev O., Gentschke V., Murtazaeva R. Interethnic tolerance in Uzbekistan: history and modernity. – Tashkent, 2004. – 179 p.); Муртазаева Р.Х. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане. – Т.: Узбекистан, 2010. – 150 с. (Murtazaeva R.Kh. Tolerance as an integrating factor in multinational Uzbekistan. – T.: Uzbekistan, 2010. – 150 p.); Ата-Мирзаев О.Б., Гентшке В.Л., Муртазаева Р.Х., Салиев А.С. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Ташкент, 2002. – 125 с. (Ata-Mirzaev O.B., Gentshke V.L., Murtazaeva R.Kh., Saliev A.S. Historical and demographic essays on the urbanization of Uzbekistan. – Tashkent, 2002. – 125 p.); Этнический атлас Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 2002. – 452 с. (Ethnic atlas of Uzbekistan. – Tashkent: Uzbekistan, 2002. – 452 p.); Ўзбекистондаги миллатлар – ҳамжиҳатлик йўлида. Тошкент, 2023. – 182 б. (The peoples of Uzbekistan are on the path to unity. Tashkent, 2023. – 182 p.).
3. Хайназаров Б.Б. Ўзбекистон уйғурлари диаспораси тарихи (1925-2012 йй.). тарих фан... фалс.док. (PhD) дисс. автореф. Тошкент, 2018. – 48 б. (Khainazarov B.B. History of Uyghur diaspora of Uzbekistan (1925-2012). Diss. abstract for the Doc. of philosophy (PhD) Hist. Scie. Tashkent, 2018. – 48 p.); Иноятова Д.М. История немецкой диаспоры Узбекистана (вторая половина XIX – начало XXI века). Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент, 2020. – 85 с. (Inoyatova D.M. History of the German diaspora in Uzbekistan (second half of the 19th – beginning of the 21st century). Diss. abstract for the Doc. (DSc) of Hist. Scie. – Tashkent, 2020. – 85 p.); Саипова К.Д. История национальных меньшинств в Узбекистане в 1917-1990 годах. Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент, 2021. – 86 с. (Saipova K.D. History of national minorities in Uzbekistan in 1917-1990. Diss. abstract for the Doc. (DSc) of Hist. Scie. – Tashkent, 2021. – 86 p.); Бойсариев М.Я. Ўзбекистондаги озарбайжон диаспораси тарихи (1991-2021 йиллар). тарих фан... фалс.док. (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2022. (Boysariyev M.Ya. History of the Azerbaijani diaspora in Uzbekistan (1991-2021). Diss. abstract for the Doc. of philosophy (PhD) Hist. Scie. – Tashkent, 2022.); Хайназаров В.В. Туркистон генерал-губернаторлигидagi tub joyli bo'lmagan aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti. Tarix fan...dok. (DSc) diss. avtoref. – Toshkent, 2024. – 73 b. (Khainazarov V.B. Socio-economic life of the non-native population in the Turkestan Governorate. Diss. abstract for the Doc. (DSc) of Hist. Scie. – Tashkent, 2024. – 73 p.).
4. Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. – Алматы: Ғылым, 1997. – 264 с. (Mendikulova G.M. Historical destinies of the Kazakh diaspora. Origin and development. – Almaty: Gylym, 1997. – 264 p.); Мендикулова Г.М. Казахская диаспора и ирредента: история и современность. (Mendikulova G.M. Kazakh diaspora and irredenta: history and modernity) <https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/kazakhskaya-diaspora-i-irredenta-istoriya-i-sovremennost>; Қобландин Қ.И., Мендікұлова Г.М. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы. – Алматы, 2009. – 296 с. (Koblandin K.I., Mendikulova G.M. History and current development of Kazakhs in Uzbekistan.

- Almaty, 2009. – 296 p.); Kalshabayeva B.K. Central Asian Kazakhs (historical-ethnographic research). – Almaty, 2014. – 177 p.; Асхат Г. Современные тенденции по вопросам казахской диаспоры. (Askhat G. Modern trends on issues of the Kazakh diaspora) <https://bulletin-irr.ablaikhan.kz/index.php/j1/article/view/105/91>; Абдулина А.Т. Демографические и социально-культурные аспекты положения казахов в современном Узбекистане. Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2020. Т.7, №4(28). – 157-166 с. (Abdulina A.T. Demographic and socio-cultural aspects of the situation of Kazakhs in modern Uzbekistan. Bulletin of Omsk University. Series “Historical Sciences”. 2020. T.7, №4(28). –157-166 p.); Тукумов Е.В. Казахи Узбекистана // Центральная Азия и Кавказ. 2000. – №6. –213-220 с. (Tukumov E.V. Kazakhs of Uzbekistan // Central Asia and the Caucasus. 2000. – №6. –213-220 p.) <https://www.ca-c.org/journal/rus-06-2000/24.tukum.shtml>; Сейсен Н.Б. Казахские диаспоры: на перекрестке истории // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – №5(47). –263-266 с. (Seisen N.B. Kazakh diasporas: at the crossroads of history // Problems of modern science and education. – 2016. – №5(47). –263-266 p.); Уалтаева А.С. Особенности формирования казахской диаспоры в странах СНГ. (Ualtaeva A.S. Features of the formation of the Kazakh diaspora in the CIS countries.) <http://edu.e-history.kz/en/publications/view/644>.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққийёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – Б.378-379. (Mirziyoyev Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and take it to a new level. – Tashkent: “Uzbekistan”, 2017. – P.378-379).
 6. Ўзбекистон Республикаси Қозоқ миллий маданият маркази жорий архиви. (Current archive of the Kazakh National Cultural Center of the Republic of Uzbekistan).
 7. Тукумов Е. Казахи Узбекистана. // Центральная Азия и Кавказ. 2000. – №6. – С.214-215. (Tukumov E. Kazakh to Uzbekistan. // Central Asia and the Caucasus. 2000. – №.6. – P.214-215).
 8. Мендикулова Г.М. Казахская диаспора и ирредента: история и современность. <https://kitaphana.kz/refrus/156-kazakhstan/1841-kazahskaay-duaspora.html> (Mendikulova G.M. Kazakh diaspora and irredenta: history and modernity. <https://kitaphana.kz/refrus/156-kazakhstan/1841-kazahskaay-duaspora.html>).
 9. Ўзбекистондаги миллатлар – ҳамжихатлик йўлида. Тошкент, 2023. – Б.133. (The peoples of Uzbekistan are on the path to unity. Tashkent, 2023. – P.133).
 10. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. Том VII. Распределение населения Узбекской ССР по наиболее многочисленным национальностям и языку. https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uz.php (Results of the 1989 All-Union Population Census. Volume VII. Distribution of the population of the Uzbek SSR by the largest number of nationalities and languages. https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uz.php).
 11. Сейсен Н.Б. Казахские диаспоры: на перекрестке истории // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – №5. – С.263-266. (Seisen N.B. Kazakh diaspora: no crossroads of history // Problems of modern science and education. – 2016. – №5. – P.263-266).
 12. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қозоқ миллий маданият маркази маълумотлари асосида ҳисобланган. (Calculated based on information from the Agency for Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan and the Kazakh National Cultural Center of the Republic of Uzbekistan).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000